

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Гулноза Гуломовна Рашидова

Независимый искатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889196>

Резюме: в статье раскрывается сущность социокультурной компетенции учителя истории и их раскрытие в курсе школьного предмета «История», определяются требования к знаниям и навыкам будущих учителей для практической реализации социокультурного компонента исторического образования.

Ключевые слова: социокультурный подход, компетентность, социокультурная компетенция, школа, учитель истории, социальный институт, формирование, технологии, требования, знания, умения.

Деятельность в педагогических высших учебных заведениях. Новый подход к определению степени квалификации работников базируется на определении компетентности как интегрированной характеристике степени подготовленности специалиста к выполнению профессиональной деятельности. По отношению к компетентности компетенция рассматривается как потенциальная способность к применению профессиональных знаний и умений, которая может проявляться успешно или менее успешно в зависимости по разным причинам и в различных обстоятельствах. Следовательно, компетентность и компетенции образуют комплексный ресурс личности, обеспечивающий эффективность деятельности в профессиональной и более широкой социальной сфере.

Социокультурная компетенция является комплексом качеств и умений человека, позволяющих ему осуществлять эффективную социализацию на разных уровнях жизни в соответствии со знанием культурных традиций и норм данного общества.

Как следствие, появляется необходимость в учителе-профессионале, который способен с учетом меняющихся социально-экономических условий и общей ситуации в системе образования выбрать лучшие варианты организации педагогического процесса, прогнозировать его результаты, своевременно ориентироваться в обстановке, адаптироваться к современным условиям, предвидеть и опережать сложные ситуации.

Именно на формирование этих качеств будущего учителя истории должна быть направлена

В Указах Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 07.02.2017 г. «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», УП-5847 от 8.10. 2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года», УП-6000 от 6.05. 2020 г. «О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества» подчеркивается роль молодежи в активной социальной жизни, значение духовно-нравственных и культурных основ ее воспитания [1,2,3] .

В связи с положениями данных программных документов усиливается значимость разработки и использования социокультурных компонентов исторического образования в средней школе и педагогических вузах, готовящих учителей истории.

История неотделима от национальной почвы и корней своего народа, формирует и хранит национальную культуру, поэтому организация, формы и методы обучения и воспитания молодого поколения должны строиться на основе социокультурного подхода с учетом тысячелетней истории, исконной традиции народа на основе национальной культуры, обогащения лучшими достижениями общечеловеческой культуры.

В концепциях и теориях современных ученых отчетливо прослеживаются попытки найти соотношение между национальной и международной основой образования, поиски реальных путей взаимообогащения всех наций, народностей и национальных групп, проживающих на территории страны[4,5,6,7,8] . Это является важным фактором в становлении и развитии системы профессионально-педагогической подготовки будущих учителей истории в условиях культурно-национального возрождения. Современное общество испытывает потребность в образованных учителях истории с высоким уровнем внутренней культуры.

Формирование социокультурной компетентности педагога обусловлено:

- особенностями историко-культурного развития общества;
- ролью учительства как социально-профессионального сообщества;
- развитием современного образования как социокультурного феномена;
- особенностями функционирования социально-образовательной ситуации конкретной образовательной среды;

- личностными механизмами формирования профессиональной активности; - освоением учителем гуманистической парадигмы образования и ее реализации на практике

Чтобы определить способы и возможности влияния педагога на личность воспитанника и развитие социально-образовательной ситуации, нужно изучить специфику учительской профессии и выявить факторы, обуславливающие профессиональную и личностную направленность педагога, его самоопределение и идентификацию с профессиональной ролью,

соответствие вышеуказанным факторов социальным потребностям общества.

Однако целостная концепция социально-педагогических основ профессионального самоопределения педагога, которая рассматривала бы его, с одной стороны, как совокупность целенаправленных воздействий социальной политики на развитие образования, проявляющихся в социально-образовательной ситуации, в моделях образовательных учреждений и в их организационно-культурной среде, а с другой - как усилия самого педагога, избирающего, принимающего и исполняющего свою профессиональную роль - еще не создана.

По нашему мнению, формирование социокультурной компетентности учителя истории должно происходить, исходя из объема знаний, умений социокультурного характера и требований к этой стороне подготовки специалиста.

К таким знаниям относятся следующие:

- о национально-культурных особенностях своей страны, значении родного языка в современном мире, знание этикета межличностного и межкультурного общения;

- знание «социокультурного портрета», символики и культурного наследия своей страны;

- знание реалий страны - особенностей образа жизни, быта, традиций, обычаев, национальной кухни, проведении выходных дней, основных национальных праздников, распространенных форм фольклора и т. д.;

- знания в области культуры и культурного наследия (всемирно известные памятники и достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру, произведения искусства, артефакты).

В соответствии с требованиями Госстандарта и программ по истории учитель должен **уметь**:

- описывать этапы отечественной и всемирной истории, исторические события, процессы, явления мировой и отечественной истории с древнейших времен до наших дней;

- объяснить характеристики общественно-политического, экономического и социально-культурного развития Узбекистана и стран мира, культурного разнообразия человечества.

- оценивать исторические события, религиозные явления с точки зрения их влияния на отечественную и мировую историю в различные исторические периоды.

Учитель истории должен владеть социокультурным наполнением содержания школьного исторического образования на уровне, обеспечивающем удовлетворение общественных потребностей в гуманитарном знании. К таким потребностям можно отнести: обеспечение вхождения человека в отечественную и мировую культуру, расширение его культурного кругозора; освоение исторического и социального опыта, накопленного человечеством; понимание тенденций развития человека и общества, возникающих при этом проблем.

Требования, предъявляемые к исторической подготовке студентов:

- овладение студентами знаниями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сфере, выработка в проблемного, диалектического понимания истории на основе обобщения фактического материала;

- развитие способности студентов на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

- формирование у студентов общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным, возможности раскрытия уникальности каждой личности только в обществе и через общество;

- воспитание в духе уважения к истории своего Родины – Узбекистана как единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов, населяющих республику в духе

патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, терроризма и религиозного экстремизма, милитаризма и пропаганды войны; развитие у студентов стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем человечества;

– развивать умения изучать и анализировать источники исторической информации, высказывать суждение об их достоверности, ценности;

- соотносить данные разных источников;

- сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей, выявляя общее и различия; определять и обосновывать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;

- приобретать опыт активного освоения исторического и культурного наследия своей страны и других стран мира, стремление сохранять и приумножать его.

Способность учителя осваивать новые пласты знания в быстроменяющемся мире является одной из основных профессиональных компетенций.

Современный учитель должен владеть всеми доступными педагогическими технологиями и средствами обучения. Учитель истории должен обладать способностью к управлению информационными потоками, содержащими общественно-политическую информацию. Общественное сознание школьника формируется на современном этапе, и (это следует признать) отнюдь не на основе школьных учебников. Одну из главных ролей в получении информации играют СМИ, прежде всего телевидение, сеть Интернет, общение с взрослыми и сверстниками. Информация, получаемая из этих источников, зачастую носит мифологический характер, наполнена домыслами, штампами, суевериями, которые могут носить социально опасный характер. На основе такой информации у школьников может возникать превратное представление об общественной жизни и социальных нормах, регулирующих поведение человека, она мешает принимать адекватные решения. Школа может выступать как социальный институт, который, до определенной степени, способен осуществлять корректировку исторического и общественного сознания за счет обучения ученика способам работы с информацией, ее получения и оценки. Важен и такой аспект этой проблемы, как способность ученика к самообразованию, которая также основана на информационных

умениях учащихся и соответственно на готовности учителя их формировать.

Как уже было сказано, изучение истории в тесной взаимосвязи с национальными культурными ценностями, нацеленность данного подхода на личностную и профессиональную социализацию полностью соответствует современным требованиям к подготовке специалистов и уровню духовного, культурного развития общества,

В свою очередь, социокультурно - ориентированная история предполагает кардинальное обновление содержания исторических курсов в вузе, существенное повышение их методологического уровня. В этой связи важной задачей курсов истории является формирование у студентов сознания самоценности культуры каждого народа или эпохи. Для объективного освещения исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями, необходимо показывать базовые социально-культурные представления людей изучаемой эпохи, их менталитет, ценностные ориентации и картины мира.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 07.02.2017 г. «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5847 от 8.10. 2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года».

3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-6000 от 6.05. 2020 г. «О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества».

4. Блясова И.Ю., Зайцева Л.Ю. Формирование историко-культурных компетенций в процессе профессиональной подготовки студентов педагогических вузов//, 2018, № 58-2, с.40-43.

5. Журабаев Н.Ю. Изучение истории как фактор молодого поколения Узбекистана в духе идеологии национальной независимости // Academy, № 5 (44), 2019. -с. 20-21.

6. Мирзаев И.Б. Роль национальных ценностей в воспитании молодого поколения Узбекистана // Наука и образование сегодня, 2019. № 4 (39). -с. 48-49.

7. Сеницын О.В. Методологические аспекты подготовки учителя истории XXI века в условиях поликультурной образовательной среды//

Педагогическое образование в изменяющемся мире: Сборник научных трудов III Международного форума по педагогическому образованию: Часть 2. - Казань: Отечество, 2017. -с. 201-209.

8. Удальцов В. Функции истории в жизни общества// Государственная служба, 2014, №3 (89).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

